

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI BOSHQARISHDA DIREKTORLARNING SHAXSIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Umirzakova Nazokat Sadikdjanovna

Andijon viloyati, Shaxrixon tumani 25-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287698>

Аннотация. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari keltirilgan. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining shaxsiy kompetensiyasini baholash va rivojlantirish boshqaruv sifatini va umuman ta'lim jarayonini yaxshilashning asosiy jihati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: shaxsiy kompetensiya, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori, shaxsiy fazilatlar, faoliyat.

Ta'lim muassasalarini boshqarish sifatiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar sharoitida maktabgacha ta'lim muassasalari rahbarlarining shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirish alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan ularning rahbarlarining boshqaruv va shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish darajasiga bog'liq. Shu nuqtayi nazardan, maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish bo'yicha direktorlarning shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishni baholashga imkon beradigan ko'rsatkichlar va mezonlarni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Ta'lim yetakchilarining shaxsiy kompetensiyalari yetakchilik va muloqot qobiliyatidan tortib, innovatsiyalar kiritish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish qobiliyatigacha bo'lgan keng ko'lamli sifat va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ular kasbiy bilimlar, boshqaruv tajribasi, shuningdek, shaxsiy xususiyatlar va qadriyatlar asosida shakllanadi. Maktabgacha ta'lim muassasalari direktorlari uchun zarur bo'lgan asosiy shaxsiy kompetensiyalar:

Jamoani rag'batlantirish va ularni umumiy maqsadlarga erishishga olib borish imkonini beruvchi **yetakchilik fazilatlarini**.

Xodimlar, ota-onalar va bolalar bilan samarali hamkorlikni ta'minlash uchun **muloqot ko'nikmalari**.

Innovatsiya qilish qobiliyati, shu jumladan innovatsiyalarni joriy etish va ijodiy yechimlarni izlashga tayyorlik.

Ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish bilan bog'liq **boshqaruv ko'nikmalari**.

Doimiy o'z-o'zini takomillashtirish va o'rganishni nazarda tutuvchi **kasbiy va shaxsiy rivojlanish**.

Direktorlarning shaxsiy malakasini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin:

Xodimlarni jalb qilish darajasi va direktor rahbarligidagi ishlardan qoniqish darajasi;

Ta'lim muhitida innovatsion loyiha va dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish;

Pedagoglar, ota-onalar va bolalar bilan o'zaro aloqa qilishda qo'llaniladigan muloqot strategiyalarining samaradorligi;

Tashkilotning belgilangan ta'lim va ta'lim maqsadlariga erishish;

Boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonining sifati va samaradorligi.

Xodimlarni rag‘batlantirish va ilhomlantirish, tashkilot hayotida faol ishtirok etish va innovatsiyalarni boshlash qobiliyatida ifodalangan yetakchilik qobiliyatlari maktabgacha ta’lim muassasasini muvaffaqiyatli boshqarishning asosidir. Muloqot ko‘nikmalari jamoada ham, o‘tinalar bilan ham samarali hamkorlikni ta’minlaydi, qulay psixologik muhitni yaratishga yordam beradi. Ta’lim jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish, zamonaviy texnologiya va metodlarni joriy etishga qaratilgan innovatsion yondashuv maktabgacha ta’lim muassasalariga zamonning o‘zgaruvchan talablariga moslashish va ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish imkonini beradi. Boshqaruv ko‘nikmalari, shu jumladan strategik rejalashtirish, resurslarni boshqarish va asoslangan qarorlar qabul qilish butun tashkilotning samarali ishlashini ta’minlaydi. Biroq, rahbarlarning salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun nafaqat o‘qitish va maslahat berish, balki o‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘z-o‘zini takomillashtirish imkoniyatlarini ham ta’minlaydigan uzluksiz malaka oshirish tizimi kerak. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarlarining shaxsiy kompetensiyalarini rivojlantirishga kompleks yondashuv muhim va ta’limning ushbu muhim sohasida boshqaruv amaliyotini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish kerak. Yetakchilarning salohiyatini anglash va ro‘yobga chiqarish maktabgacha ta’lim sifatini oshirish va ta’limning keyingi bosqichlarida shaxsni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun asosni shakllantirishning kaliti bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Лазарев В. С., Поташник М. М. Управление развитием школы. – М., 1995. – 441 с.
2. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт. – Киев, 1988. – С. 65.
3. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
4. Валиева Ф.Р. Роль женщин-ученых в области социально-гуманитарных наук в формировании фундамента третьего возрождения в новом Узбекистане// «Экономика и социум» №3(118) 2024/www.iypr.ru
5. Valiyeva Feruza Rashidovna, Raximova Surayyo Saloxiddinovna INNOVATIVE APPROACHES TO PRESCHOOL EDUCATION MANAGEMENT// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 04 2022